

HIRATSUKA, Lúcia. **Chão de peixes**. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 2018. 48 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Chão de peixes é uma composição harmoniosa entre texto e imagem. Poemas e imagens que resgatam a beleza de um jardim, de um quintal doméstico. A estética japonesa, a economia de formas em forma de pequenos animais, como formigas, grilos, vagalumes, caracóis e carpas japonesas. A aquarela incitando a imaginação.

Palavras-chave: Poesia. Estética. Natureza.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria poesia.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.